

Oktabr, 2025-Yil

“KUTUBXONA PSIXOLOGIYASI. KITOBXON VA KUTUBXONACHI O'RTASIDAGI
MULOQOTNING YANGI YONDASHUVI”

O‘rinboyeva Durdona Usmon qizi

Termiz davlat universiteti

Pedagogika va ijtimoiy ish fakulteti Kutubxona axborot faoliyati talabasi

Tel:+998500709281

durdona.urinboyeva0105@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17310996>

Annotatsiya. Maqolada kutubxona psixologiyasining mohiyati va uning zamonaviy kutubxonachilik faoliyatidagi ahamiyati yoritilgan. Kitobxon va kutubxonachi o'rtasidagi muloqotning yangi yondashuvlari, xususan, psixologik muloqot texnologiyalari, xizmat ko'rsatishda shaxsiylashtirilgan yondashuv va raqamli kommunikatsiyalar va vositalarni roli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Kutubxona psixologiyasi, empatiya, individual yondashuv, gamfikatsiya.

Abstract. The article highlights the essence of library psychology and its significance in modern library activities. It analyzes new approaches to communication between readers and librarians, particularly psychological communication technologies, personalized service approaches, and the role of digital communications and tools.

Keywords: Library psychology, empathy, individual approach, gamification.

Аннотация. В статье раскрывается суть библиотечной психологии и её значение в современной библиотечной деятельности. Анализируются новые подходы к общению между читателем и библиотекарем, в частности, технологии психологического общения, персонализированный подход в обслуживании и роль цифровых коммуникаций и инструментов.

Ключевые слова: Библиотечная психология, эмпатия, индивидуальный подход, геймификация.

Kirish

Kutubxona insoniyatning ilmiy, madaniy va ma'naviy rivojlanishda muhim maskan bo'lib kelgan. Kitobxonalarining ehtiyojlarini to'g'ri anglash, ularga sifatli xizmat ko'rsatish va ijobiy taasurot uyg'otish esa bevosita kutubxonachi mahoratiga bog'liq. So'ngi yillarda kutubxona psixologiyasi alohida yo'nalish sifatida shakllanib, kitobxon va kutubxonachi o'rtasidagi muloqotni chuqurroq o'rganish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Bugungi kunda muloqotning yangi yondashuvi – empatiyaga asoslangan xizmat, interaktiv muloqot usullari, raqamli platformalarda individual maslahat berish, shaxsiylashtirilgan tavsiyalar ishlab chiqish kabi usullar keng qo'llanilmoqda.

<https://unilibrary.uz>

Bu esa kutubxonani nafaqat bilim manbai, balki ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash markaziga aylantiradi.

Kutubxona psixologiyasi – bu kitobxonlarning ruhiy ehtiyojlarini, kitob va axborotga bo'lgan qiziqishlarini, shuningdek, ularning kutubxonadagi xatti-harakatlarini o'rganadigan fan sohasi hisoblanadi. Bu yo'nalish kutubxonachiga nafaqat ilmiy yoki texnik bilimlar, balki

Oktabr, 2025-Yil

psixologik yondashuvlar orqali ham xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Chunki kitobxon bilan to'g'ri muloqot qilish, uning kayfiyatini tushunish, psixologik ehtiyojini hisobga olish xizmat samaradorligini oshiradi.

Kutubxonachi kitobxon bilan muloqot jarayonida bir vaqtning o'zida bilim tarqatuvchi, maslahatchi, hatto ba'zan psixolog sifatida ham maydonga chiqadi.

Empatiya – kitobxonning ruhiy holatini tushunish va unga mos ravishda javob qaytarish.

Individual yondashuv – har bir kitobxonning yoshi, bilim darajasi va qiziqishlariga qarab tavsiyalar berish.

So'ngi yillarda kutubxona xizmatlarida yangi kommunikatsiya texnologiyalari keng qo'llanilmoqda.

Raqamli maslahat xizmati – onlayn chatlarva mobil ilovalar orqali yordam ko'rsatish.

Shaxsiylashtirilgan tavsiyalar – foydalanuvchilarning qidiruv tarixiga va qiziqishlariga asoslanib kitoblar va manbalar tavsiya qilish.

Gamfikatsiya – o'quv jarayonini o'yin shaklida tashkil etish orqali yosh kitobxonlarni jalb qilish.

<https://unilibRARY.uz>

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kutubxona psixologiyasi zamonaviy axborot muhitda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Kitobxon va kutubxonachi o'rtasidagi muloqot faqat axborot almashunuvi emas, balki ijobiy psixologik tajriba yaratish jarayoni sifatida ko'rilmogda. Empatyaga asoslangan yondashuv, shaxsiylashtirilgan maslahatlar va raqamli kommunikatsiyadan foydalanish kutubxona xizmatini sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduazizova M. Kutubxona psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Nazarova D. Kutubxonachilik va axborot madaniyati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
3. Ganieva S. Axborot-kutubxona xizmatida inavatsion yondashuvlar. – Samarqand, 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH